

ABDULLA AVLONIY IJOD NAMUNALARI BIZ YOSHLARNING QALBIMIZDA MANGU YASHAYDI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6549867>

Bazarova Shirin Desyarovna

*Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang'ich ta'lim
fakulteti 3-bosqich talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada buyuk mutafakkir Abdulla Avloniyning ta'lim-tarbiya sohasidagi qarashlari o'zbek xalqining milliy qadriyatlari bilan chambarchas bog'langanligi adibning boy pedagogik merosi ta'lim-tarbiya masalalarini rivojlantirish, uni o'quvchilar qalbida shakllantirishda axloqiy va ma'naviy barkamol tarbiyalashda milliy maktab va qimmatbaho manba bo'lib xizmat qilganini o'rganib chiqish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: mutafakkir, ta'lim-tarbiya, an'analar, jadidchilik, ilmiy salohiyat, taraqqiyot, barkamol.

Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 30 yillik bayramiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqida atoqli ma'rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniyning: “Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir”, degan hikmatli so'zlarini men qayta-qayta takrorlashdan charchamayman. Chindan ham, agar biz ta'limni o'zgartirsak, ta'lim insonni o'zgartiradi. Inson o'zgarsa – butun jamiyatimiz o'zgaradi. Yurtboshimiz umumta'lim maktablarida mutafakkirning hikmatli so'zlari har bir maktab binosida yozib qo'yilishi shart deyдилar. Xususan, bu orqali kelajak avlodni tarbiyaviy ruhda barkamol topishiga turtki bo'lishi, ularni maktabga bosgan ilk qadamlaridayoq tarbiyani shakllantirishni ko'zda tutganlar degan fikr yuzaga keladi. Taniqli ma'rifatparvar adib Abdulla Avloniy (1874 — 1934) pedagogik fikr taraqqiyotiga salmoqli hissa qo'shgan, o'z asarlarida o'zbek xalqining eng yaxshi an'analarini, muammoli jihatlarini, ta'lim-tarbiyaga oid muhim hayotiy masalalarini aks ettirgan pedagog, olimdir. U jadidchilik harakatining yetakchilaridan bo'lib, birinchilar qatorida o'zbek bolalari uchun yangi uslubdagi maktablarga asos solgan. Abdulla Avloniy bu maktablar uchun darsliklar va qo'llanmalar yozgan.

Mashhur o'zbek ma'rifatparvari, shoiri va jamoat arbobi Abdulla Avloniy Toshkentda hunarmand oilasida tug'ilgan. Eski maktabda savod chiqardi, madrasada tahsil oldi. Oiladagi moddiy qiyinchiliklar tufayli bolaligidan odamlar eshigida mehnat qildi, g'isht quyish, suvoqchilik, pechkachilik, duradgorlik, binokorlik kabi kasblar bilan shug'ullandi, «Imoratchi usta» degan nom oladi. Uning qo'lidan duradgorlik ishlari kelgani uchun u yozuv taxtasi, parta yasab, barcha o'quv jihozlarini o'zgartirdi, Miroboddagi maktabida o'qiydigan bolalarning ko'pchiligini kambag'allarning bolalari tashkil etganligi sababli muallim boy badavlat do'stlarining ko'magida “Jamiyati xayriya” tashkil etadi. Bu bilan bolalarga bepul kiyim-bosh, oziq-ovqat, daftar, qalam berilishini ta'minlaydi. Abdulla Avloniy she'rlari 15 yoshidan boshlab matbuotda ko'rina boshladi. Jadidchilik harakati rahbarlaridan biri bo'lgan Avloniy 1904 yilda Toshkentning Mirobod mahallasida jadid maktabini, 1909 yilda «Jamiyati xayriya» uyushmasini tashkil etadi. 1905-1917 yillarda matbuotdagi qizg'in faoliyati, ko'plab publitsistik maqolalari bilan «bir yoqdan milliy islohot uchun mafkura hozirlag'on, ikkinchi yoqdan el orasiga o'zgarish tuxmini sochg'on» ham (Abdulla Avloniy bo'ldi. Avloniy o'zi nashr etgan «Shuhrat» (1907) nomli gazetasi faoliyatini shunday baholagan edi.

Abdulla Avloniy o‘zi tashkil qilgan maktabda bolalar diqqatini asosiy fanlarga jalb etib, ularning tezda savodini chiqarishga va aniq fanlardan bahramand bo‘lishlariga harakat qildi. U bolalarga jug‘rofiya, tarix, adabiyot, til, hisob, handasa, hikmat (fizika) kabi fanlardan ma‘lumotlar berdi. Ta‘limni real turmush bilan bog‘lashga intildi, bir dars bilan boshqasi o‘rtasida muayyan tanaffusni, bir sinfdan ikkinchisiga o‘tishdagi imtihonni joriy etdi, ta‘lim tizimining dunyoviy yo‘nalishini kuchaytirishiga alohida e‘tibor berdi. Uning «Birinchi muallim» («Muallimi avval», 1909), «Ikkinchi muallim» («Muallimi soniy», 1912) nomli darsliklari, «Turkiy guliston yoxud axloq» (1913), «Gulistoni maktab» (1917), «Adabiyot yoxud milliy she‘rlar» (1909-1916, 6 qism) kabi qo‘llanmalari maktablarda o‘qitilgan. Avloniy «Turon» (1917) gazetasiga «Yashasin xalq jumhuriyati» degan shiorni tanladi, «Turon» nomli teatr to‘garagini tashkil etib, iqtidorli yoshlarni to‘pladi, ayrim rollarni ijro etishda o‘zi ham qatnashdi. Shoir Afg‘onistonda elchi bo‘ldi, turli o‘quv yurtida dars berdi. Abdulla Avloniyning Hijron, Nobil, Indamas, Shuhrat, Surayyo, Shapaloq, Chol, Ab, Chegiboy degan taxalluslari bo‘lgai. U 1934 yil 24 avgustda Toshkentda vafot etdi.

Abdulla Avloniy “Adabiyot yoxud milliy she‘rlar” deb nomlangan to‘rt qismdan iborat bo‘lgan darsligida yoshlarni maorif-madaniyatga chorlaydi, yaramas xulq-odatlarini esa tanqid qiladi. O‘sha davr xalq pedagogikasida Abdulla Avloniyning “Birinchi muallim” – “Alifbe”, “Ikkinchi muallim” – “O‘qish” kitoblari katta rol o‘ynadi. Bu kitoblarda Avloniy o‘tmish adabiyotimizning eng yaxshi an‘analarini davom ettirdi, ilm va ma‘rifatning ahamiyatini yangichasiga talqin etdi. “Birinchi muallim”da Avloniy dastavval 32 harfni yolg‘iz yoziladigan shakllarini bir sahifa alifbo tartibida bergan. Shu sahifada alifning so‘zning boshida, o‘rtasida va oxirida yozilishini ko‘rsatgan, so‘ng alifni barcha “bosh harflar”ga qo‘shib, bo‘g‘inlar hosil qilgan. “Ikkinchi muallim”da axloq-odobga doir, halollik va poklikka oid turli she‘rlar, hikoya, masal va ertaklar jamlangan, rangbarang allegorik qiyofalardan ustalik bilan foydalangan. Abdulla Avloniy o‘zbek adabiyotida drama janrining rivojlanishiga ham katta hissa qo‘shdi. Uning “Advokatlik osonmi?”, “Pinak”, “Biz va siz” pesalari adabiyotimiz tarixida o‘chmas iz qoldirdi. U ma‘rifatchi, shoir, dramaturg, jurnalist, rejissor, tarjimon, aktyor, jamoatchi, muallif sifatida xalqimiz qalbida mangu saqlanib qoldi. Avloniy ijodi 60-yillarning oxiridan o‘rganila boshlandi. Hozirda uning turli janrlardagi asarlaridan namunalar alohida kitoblar holida chop etilgan. Butun hayoti va ijodi faoliyati davomida xalq dardi bilan yashadi, u o‘z xalqi g‘amiga hamdardgina bo‘lib qolmay uning istiqboli uchun qayg‘urdi, uni muqqadas g‘oyalar uchun kurashdi uni muqaddas g‘oyalar uchun kurashga davat qildi. Maktablar ochib, keng xalqni marifatli qilishga, yoshlarni davrning ilg‘or ruhida tarbiyalashga urindi. Ta‘limiy-axloqiy asarlar, darsliklar yozib, o‘zbek pedagogik fikri taraqqiyotida sezilari iz qoldirdi. Jadidchilik harakatining, o‘zbek jadid adabiyotining, yani milliy ong, milliy adabiyotning maydonga kelishi va taraqqiyotiga katta qilgan. Bugungi kunda biz yoshlar buyuk bobolarimiz izidan borib har jabhada o‘z iqtidorimizni ko‘rsatib bormoqdamiz. Yurt boshimiz biz yoshlarga ko‘plab imkoniyatlar yaratib bermoqda buning yaqqol dalilli sifatida yoshlarimizni iste‘dodi, iqtidori, ilmiy salohiyatini baholash maqsadida “Abdullo Avloniy” va “Alisher Navoiy” stipendiyalarini joriy etdilar. Ikki yarim ming yil muqaddam buyuk xitoy faylasufi va mutafakkiri Lao Szi “Dunyoda hamma narsa o‘sadi, gullaydi va o‘z ildizlariga qaytadi”, deb aytgan edi. Bu dialektik haqiqat naqadar to‘g‘ri ekanini vaqtning o‘zi ko‘rsatib turibdi. Bundan tashqari prezidentimiz o‘z asarlarida atoqli adibimiz Abdulhamid Cho‘lponning “Adabiyot yashasa-millat yashar”, degan hikmatli so‘zlari bugun har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Hozirgi kunda milliy o‘zligimizni saqlab qolish, xalqimizning ongi tafakkurini yuksaltirish va shu orqali

mamlakatimizni izchil taraqqiy ettirish uchun avvalambor adabiyot, madaniyot ba sa'nat sohalarini qo'llab-quvvatlashimiz zarur – deydi Shavkat Mirziyoyev.

Xulosa qilib aytganda axloqiy talimiy asarlar darsliklar yozib o'zbek ma'rifatchiligida sezilarli iz qoldirgan, milliy uyg'onish davri adabiyotining maydonga kelishi va rivojiga katta hissa qo'shgan ABDULLA AVLONIY ijodi bugun ham manaviyatimizni boyitishga xizmat qilib kelmoqda. Biz yoshlarimiz A.avloniy asarlarini qunt bilan o'qir ekanmiz o'zbek xalqining milliy tiklanish, hurfikrlilik va mustaqillik uchun kurashida Abdulla Avloniy ijodi qay darajada o'rin tutishini anglashimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.Sh.Mirziyoyev “Yangi O'zbekiston taraqqiyot strateguyasi” Toshkent 2022
 - 2.“Bolalar adabiyoti” (O'qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi, Toshkent, 2013) darsligidan
 - 3.“O'zbek adiblari” (S. Mirvaliyev, R. Shokirova. Toshkent, G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 2016) kitobidan.
 - 4.WWW.TDPU.UZ
 - 5.WWW.PEDAGOG.UZ
- Tojimatovich, Akbarov Anvar, and Ubaydullayev Saidakbar Saydaliyevich. "Formation Of Science as A Value and Classification of Values." Texas Journal of Multidisciplinary Studies 3 (2021): 172-178.